

KÓP QIRLI BIR SIRLI INSAN

Muratbaeva Rayxan

Ózbekstan Mámleketlik Konservatoriyası Nókis filiali

“Ulwmma kásiplik hám social gumanitar pánler kafedrası”

“Kórkem ónertanıw” qániygeligi 1-kurs studentı

Kamalova G. M

Ilmiy basshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10527068>

Annótaciya. Bul maqalada Qaraqalpaqstanda demli sáz-ásbaplar orkestırnıń dirijyori, pedagog, kórkem-óner ǵayratkeri Polat Tınbaevtıń ómiri hám dóretiwshiligi haqqında tolıq maǵlıwmat beriledi.

Gilt sózleri: Muzıka, kórkem-óner, simfoniyalıq orkestr, demli sáz- ásbaplar, dirijor, Konservatoriya, oqıw ornı.

MULTI-FACETED MONOCHROME

Abstract. This article provides detailed information about the life and creativity of Polat Tınbaev the conductor of the Karakalpakstan music-instrument orchestra a pedagogue and a craftsman.

Keywords: Music art, craft, orchestra, folk music, instruments, conductor, conservatory.

МНОГОСЛОЙНАЯ ЕДИНАЯ ТАЙНА

Аннотация. В данной статье представлена подробная информация о жезини и творчестве Полат Тыныбаев дирижор Каракалпакского музыкально- инструментального оркестра, педагога и мастера.

Ключевые слова: музыка искусство, ремесло, оркестр, народная музыка, инструменты, дирижор, консерватория.

Bizge belgili hámme xalıqtıń hám millettıń ózine tán salt- dástúrleri úrip- ádetleri hám ózine tán muzikaları bar bolıp esaplanadı. Muzıka bul adamzat payda bolǵannan baslap insannıń ańına hám qulaǵına sıńıp ketken. İnsan dúnyaǵa kelgennen baslap eń birinshi ana háyyiwin esitip ósedı. Bul háyyiwda muzıkanıń bir túrine kiredi. Qaraqalpaq muzıka mádeniyatınıń rawajlanıwına júdá kóplegen insanlar úles qosqan. Sol qatar da jas kórkem-óner qáneygesi P.Tınbaevtıń da miynetı úlken bolıp esaplanadı.

P.Tınbaev 1981-jılı 8-avgust kúni Nókis qalasında ataqlı Tınbay baqsı shańaraǵında dúnyaǵa keledi. Onıń ata- babaları óz dáwirinde Qaraqalpaq muzıka mádeniyatınıń rawajlanıwına

úlken úles qosqan elimiz bilgen hám elimiz tanıǵan baqsılardıń biri bolıp esaplanadı. Tınıbaevtıń shańaraǵında 9 tuwısqanlı bolǵan hám olar 4-qız hám 3 ulı Kishkene Polattıń barlıq ata-babaları hám tuwısqanları muzıkadan xabarı bar hám muzıka menen shuǵıllanıwshı insanlar bolǵanlıqtan Polat Tınıbaev jaslayınnan muzıka qorshawında ósedi. Ol jaslayınan muzıkagan júdá qızıǵıwshań bolǵan.

P.Tınıbaev 1988-jıldan baslap Nókis qalası Maksim Gorkiy atındaǵı ulıwma orta bilim beriw mektebine birinshi klasqa baradı. Sol jıllardan baslap Polat birinshi muzıkalıq sabaqların ákesinen alıp baslaydı. Onıń eń birinshi ustazı bul óziniń ákesi bolıp esaplanadı. P.Tınıbaevtıń ákesinen eń birinshi úyrengen sáz-ásbabı bul qaraqalpaqtıń milliy ásbabı alamoynaq duwtar ásbabı bolǵan.

Biraq muzıkaǵa endi kirip kiyatırǵan jas balanıń duwtar áspábın elede tereńrek úyreniwine qarsı bolǵan ákesi onı 1988-jılı Nókis qalasındaǵı Esjan baqsı atındaǵı muzıka mektebine fortepiano klasına oqıwǵa beredi. Biraq fortepiano ásbabına qızıǵıwshılıǵı bolmaǵan jas talant iyesi fortepiano klasında oqıwın toqtatıp sol jılı yaǵınıy 1988-jılı akkardion sáz- ásbabına qızıǵadı hám ákesi Polattı akkardion ásbabına Keńesbay Abdullaev klasına oqıwǵa beredi. Solay etip Esjan baqsı atındaǵı muzıka mektebin 1996-jılı pitkerip shıǵadı. Biraq jas talant iyesi mektep dáwirlerinde tek ǵana bilim alıp júre bermesten óziniń ústinde tınımsız islep birneshe márte qaraqalpaqtıń milliy sáz- ásbabı alamoynaq duwtardı shertip tikkiley efirlerge qatnasqan. P.Tınıbaevtıń bunday jetiskenlikke erisiwinde óziniń ákesi hám birinshi ustazı Tınıbay baqsınıń miyneti úlken bolıp esaplanadı.

1996-jılı mektepte oqıwın pitkergennen kiyin 1996-2000 jıllar aralıǵında Japaq Shamuratov atındaǵı uchelisheshe házirgi Nókis qanıygeletirilgen mádeniyat mektebine girjek sáz- ásbabına oqıwǵa tapsıradı. Hám A. X. Abdullaev klasında girjek shertiw sırların tereńnen úyrene baslaydı. Bul jerdi pitkergennen keyin 2000-jılı M. Ashrafiy atındaǵı Ózbekistan mámleketlik Konservatoriyasında Fagot sáz- ásbabında X. Kadirov klasında oqıp tálim aladı. Usı jerde Qaraqalpaqtıń erteden kiyatırǵan bir danalıq sózin aytıp ótsek orınlı dep oylayman, dóretiwshilik jolında "Bir jigit miń qırlı bir sırlı" degen naqıl xalqımız arasında biykarǵa ayılmaǵan eken.

Yaǵınıy bizdiń qaharmanımız eń birinshi muzıka mektebine qádem qoyǵan waqtında birinshi fortepiano sáz-áspábında, onnan keyin okkardion, onnan keyin girjek al Konservatoriyaǵa oqıwǵa barǵan waqtında ulıwma ózgeshe sáz áspabı biraq demli ásbaplar túri bolǵan Fagot saz- ásbabında tálim alıwǵa qarar etedi. Konservatoriyada oqıw jas talant iyesine júdá kop qıyınshılıqlar keltirip shıǵaradı.

Biraq Tınıbaev bul qiyınshılıqlardı úlken sabırlılıq hám tınımsız miynetleri arqasında jeńip shıǵadı. P.Tınıbaev Muxtar Ashrafiy atındaǵı Ózbekstan Mámleketlik Konservatoriyasında 2000-2004 jıllar aralıǵında fagot ásbabında oqıydı. Biraq 2004-jılı óziniń den sawlıǵına baylanıslı fagot ásbabında oqıwın dawam ettire almay Konservatoriyada 4 - kurs bolǵan waqtında oqıwın toqtatıwǵa májbúr boladı. Biraq Polat Tınıbaev oqıwın toqtatqanı menen ulıwma dóretiwshilik etiwden toqtap qalmaydı kerisinshe elede óz ústinde islep jetiskenliklerge erisiwge háreket etedi. 2006-2008- jıllar aralıǵında ol magistraturaǵa opera simfoniyalıq hám orkestr dirijorlıǵı qániygeligine Z.V.Xaqnazarov klasında bilim aladı. Bul jerde oqıp júrip P.I.Chaykovskiydıń nomer 6-simfoniyası haqqında disirtaciya jumısın jaqlaydı. Jas talant iyesi magistraturada oqıp júrip simfoniyalıq orkestrǵa fagot áspabın atqarıwshı sıpatında jumıs alıp baradı.

Polat Tınıbaev Ózbekistan Mámleketlik Konservatoriyasın hám magistraturanı pitkergennen keyin kúshli talant iyesi bolǵanlıqtan óziniń tuwılıp ósken jeri Qaraqalpaqstan Respublikasına qaytıp óz dóretiwshilik jumısın baslaydı. Tınıbaev 2008- jılı magistraturanı pitkerip kelgen bolsa sol jıldan baslap házirgi Nókis qániygelestirilgen mádeniyat mektebinde hám Berdaq atındaǵı qaraqalpaq máamleketlik akademiyalıq teatrında óz jumısın baslaydı. Keyin 2010-jılǵa kelip Qaraqalpaqstan Respublikası ministiriniń tapsırması menen suwretshilik jámát birlespesi xalıq sazlar orkestrinde basshı bolıp jumıs alıp baradı. Keyin 2013-jılǵa kelip P. Tınıbaev jáne Nókis qániygelestirilgen mádeniyat mektebine qaytıp kelip sol jerde jumısın dawam ettiredi. Qaraqalpaq muzıka mádeniyatınıń rawajlanıwında úlken úles qosıp kiyatırǵan jas talant iyesi Qaraqalpaq muzıkasın jáne de rawajlandırıw ushın 2015- jılǵa kelip Qaraqalpaq muzıka mádeniyatında demli orkestrdı dúziwge háreket etedi. Oǵan jaqınnan járdem bergen insanlar bular J. Sháriypov. S. Seytqasimovlar bolıp esaplanadı.

Demli orkestr 2017-jılı dúziledi hám sonnan keyin J.Sháriypov, S.Seytqasimovlar menen birgelikte úsh jıl dawamında konsertler beriwge miyassar bolǵan.

Jas talant iyesi tek ǵana girjek hám fagot ásbapların úyrenip qoymastan keyingi altı jıl dawamında saksafon sáz- áspabın úyreniwge háreket etedi, hám saksafon áspabın úyrenip pedagog sıpatında bir neshe shákirtler tayarlap baslaydı.

P. Tınıbaevtıń pedagog sıpatında tayarlaǵan birinshi shákirtleri B.Mátisup hám I. Kárimovlar bolıp esaplanadı. Jas talant iyesiniń ómirinde úlken burılıs 1981-jılı Qaraqalpaqstanda S. Palwanov tárepinen dúzilgen simfoniyalıq orkestrdı 2021-jılı ashılǵan Ózbekistan Mámleketlik Konservatoriyası Nokis filialında dúziw baxtına miyassar boldı.

Polat Tınıbaev házirgi kúnde Ózbekistan Mámleketlik Konservatoriyası Nókis filialında dirijor hám pedagog sıpatında jumıs alıp barmaqta. Ol pedagog sıpatında 80ge jaqın shákirtler

tayarlagan bolip olardan Quwatbay Karimbaev, Atabek Yoldashov, Matisup Batir usi shakirtleri hazirgi künde ustaz joln dawam etip kórkem óner hám muzika menen shugullanip kiyatirgan shakirtleri bolip esaplanadi

Quwatbay Karimbaev hazirgi künde Nókis qaniygelestirilgen mádeniyat mektebinde oqitwshı sıpatında jumıs alıp barmaqta , Yoldashov Atabek bolsa Esjan baqsı atındağı balalar muzika mektebinde muğallim bolıp jas áwladqa muzika sırların úyretiwde óz úlesin qosıp atır.

Tınıbaev hazirgi künde “Qaraqalpaqstanda orkestrdin rawajlanıwı hám jaslar manawiy temasına tiykarlanıw “ degen tema boyınsha doktorlıq jumısın jaqlaw ushın hareket etpekte. Doktorlıq jumısın jaqlawda oğan jaqınnan járdem berip atirgan ustazı hám dostısı Artıq Erejepov bolıp esaplanadi. P.Tınıbaevtin keleshektegi jumısları Ózbekistan mámleketlik Konservatoriyası Nókis filialın dúnyağa tanıtıp, Qaraqalpaq muzikasın jáhán saxnalarına alıp shıgıw bolıp esaplanadi. Polat Ózbekistan mámlketlik Konservatoriyası Nókis filialın dúnyağa tanıtıw ushın qaharmanımız hazirgi künde kózge kórinerli jumıs alıp barmaqta. Mısal etip aytatuğın bolsaq jaqın künde bolıp ótetuğın Kompozitor Najimatdin Muxammeddinovtin konsert bagdarlamasına qatnasıp kompozitordın qalemine tiyisli qaraqalpaq muzika mádeniyatında birinshi opera bolgan “Ajiniyaz” operasınıń kirisiw bólimin tamashagóyler aldına alıp shıgıw ushın qızgın tayarlıq kórmekte.

Onnan keyin qaharmanımızdın aldına qoygan úlken rejesi Chaykovskiydin birinshi simfoniyanın orkestr menen tamashagóyler aldına alıp shıgıw bolıp esaplanadi. Hám kelesi jıldın aqırlarında yağınıy may, iyun aylarında Rus kompozitorı S. S. Raxmaninovtin “Aleko” operasına dirijorlıq etiwdi aldına maqset etip qoygan.

P.Tınıbaevtin usi künge shekem islegen tınımsız miynetleri ushın Polat Tınıbaevqa húkimetimiz tárepinen 2023- jılı “Madaniyat fidokori” degen kókirek nıshanı beriledi.

REFERENCES

1. Charshemov J. Problems of Using Karakalpak Folklore in Composers //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 270-273.
2. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JIEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 818-821.
3. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TEÑELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.

4. Begis P., Kamalova G. M. SÓN BES JULDIZ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 55-59.
5. Aysawle J., Kamalova G. M. SAHRA BÚLBÚLI ROZA QUTEKEEVA //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 60-66.
6. Dauletbayeva G., Kamalova G. A SHINING STAR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 880-884.
7. Segizbayeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 875-879.
8. Niyazbayeva A. J., Kamalova G. M. CHANQOVUZ MUSIQA ASBOBI VA UNING TURLARI //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 26-30.
9. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQTIN BAY MIYRASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 52-54.
10. Kamalova G. M., Axmetovna M. A. QOBIZ NAM JIRAWSHILIQ DASTURLERIN SAQLAW //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 123-126.
11. Kamalova G., Akhmetovna M. A. THE LEGACY THAT HAS COME DOWN TO US AS “JETI ASIRIM” //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 117-122.
12. Kamalova G. M. et al. ÓZBEKSTAN XALIQ BAQSISI GAYRATDIN OTEMURATOV //TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – С. 40-42.
13. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.
14. Тажетдинова С. М., Худайбергенова Г. Ж. Формирование музыкальной культуры студентов //Молодой ученый. – 2018. – №. 47. – С. 380-382.
15. Тажетдинова С. М. Народные песни как фактор развития личности учащихся //Вестник Курганского государственного университета. – 2018. – №. 3 (50). – С. 62-62.
16. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARHEMOV TIN DORETIW SHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 32-38.

17. Gulxumar D., Gulmaryam K. BASHEROV DYNASTY //World scientific research journal. – 2023. – T. 22. – №. 2. – С. 26-31.
18. Gúlmaryam K. QARAQALPAQ QIZ BAQSISI SAPARGÚL //World scientific research journal. – 2023. – T. 22. – №. 2. – С. 39-42.
19. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JÓNELISI //World scientific research journal. – 2023. – T. 22. – №. 2. – С. 21-25.
20. Kamalova G. M., Axmetovna M. A. QOBIZ HÁM JIRAWSHILIQ DÁSTÚRLERIN SAQLAW //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 123-126.
21. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.
22. Kamalova, G. (2023). QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D.Djañabaeva dóretiwshilik joli). *Вестник музыки и искусства, 1(2)*, 37–39. извлечено от <https://science.uzdknf.uz/index.php/science/article/view/104>
23. Begis P., Kamalova G. M. SÓNYES JULDIZ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 55-59.
24. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TENELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
25. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 43. – №. 3. – С. 178-181.
26. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 875-879.
27. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 43. – №. 3. – С. 178-181.
28. Kamalova G. M. et al. ÓZBEKISTAN XALIQ BAQSISI GAYRATDIN ÓTEMURATOV //TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – С. 40-42.
29. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.

30. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQTIN BAY MIYRASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ.–2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 52-54.
31. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JONELISI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 21-25.
32. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARSEMOV TIN DORETIW SHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 32-38.
33. Kamalova, G. (2023). QALEMI OTKIR KOMPOZITOR (D.Djanabaeva doretivshilik joli). Вестник музыки и искусства, 1(2), 37–39

MODERN SCIENCE
& RESEARCH